

ALSO SPRACH TOD

Ich habe eine weitere Sünde begangen. Dieselbe Sünde, die ich schon viele Male zuvor begangen hatte. Mir wurde schon einmal vergeben, aber ich habe sie wieder begangen. Und jetzt werden sie mich suchen und finden und mich dann verhaften und bestrafen für das, was ich getan habe. Erst gestern Abend weinte und betete ich und bat Gott um Vergebung für das, was ich getan hatte.

Aber es schien, als würde er die Gebete dieses Sünders nicht erhören. Ich beschloss, Selbstmord zu begehen. Lieber bringe ich mich um, als dass ich mit ansehen muss, wie meine Lieben enttäuscht sind, weinen und Schande ertragen müssen - als ob sie sich wünschten, ich wäre nie geboren worden.

Ich hatte einen Cutter gekauft und meine Zimmertür verschlossen. Ich hörte mir das Lied ein letztes Mal an und versuchte mich dabei zu beruhigen, um nicht aus Angst meine Meinung zu ändern. Aber als ich mir die Adern aufschneiden wollte, damit mein Blut herausfließt und ich langsam sterben kann, habe ich geweint. Ich konnte das nicht tun. Ich weinte mit gemischten Gefühlen. Angst, Bedauern, Wut und Hass auf mich selbst. Ich wünschte, ich wäre nie geboren worden.

Ich änderte meine Meinung: Anstatt langsam zu sterben, würde ich mir dieses Rasiermesser direkt ins Herz stechen und so meinen Tod sicherstellen. Ich beschloss jedoch, meinen Tod hinauszuzögern, indem ich mir ein Lied anhörte. Während ich das Lied hörte, betete ich weiter, dass sie nicht in der Lage sein würden, das Verbrechen, das ich begangen hatte, zurückzuverfolgen. Jede Minute, in der ich von Angst heimgesucht wurde, schaute ich an meinem Schlafzimmerfenster vorbei, das direkt auf das Tor des Hauses gerichtet war, weil ich dachte, sie hätten mich aufgespürt und gefunden. Aber da war niemand außer dem Schatten meiner Angst.

Es interessierte mich nicht mehr, ob Gott mir meine Sünden vergeben würde, vor allem, dass ich mich umgebracht hatte. Ich würde ihn dafür verantwortlich machen, dass er dieses kaputte, ungerechte und fehlerhafte System geschaffen hat. Als ich mich entschloss, mir das Leben zu nehmen, weinte ich. Aber ich beschloss trotzdem, dem Ganzen ein Ende zu setzen, bevor es noch schlimmer wurde, bevor ich meine Fehler wiederholte, bevor mir die Zeit davonlief oder bevor ich wieder vor meinen Problemen davonlief.

Ohne auf meinen Verstand oder mein Herz einzuwirken, bewegte sich meine Hand, die das Messer hielt, in Richtung meiner Brust. In diesem Moment schien die Zeit stillzustehen, und ich dachte mir, dass das Leben, das mir von Gott geschenkt worden war, ein außergewöhnliches Leben war, das ich jedoch durch meine wiederholten dummen Handlungen ruiniert hatte. Ich war dankbar, dass ich in diese Welt hineingeboren wurde, auch wenn ich meinen Lebenszweck nicht gefunden habe. Eine Handvoll Momente, die ich gerne ändern könnte.

Die Spitze des Speers hatte meine Haut durchbohrt und würde bald in mein Organ eindringen. In diesem Moment schloss ich die Augen und hörte die Stimme in meinem Herzen sagen: „Du verdienst es noch nicht zu sterben“. Irgendwie schien ich diese seltsame Stimme zu erkennen. Es war der Tod. Der Tod war zu mir gekommen, nicht um mir das Leben zu nehmen, sondern um mich vom Sterben abzuhalten.

Er sagte: "Ich kenne dich, ein Frühchen, das im Sternbild Löwe geboren wurde. Du hättest nie in diese Welt geboren werden dürfen. Es war nie vorgesehen, dass du heute atmest. Du bist eine Abnormität. Deine Anwesenheit ist das Verdienst der Gebete und der Liebe deiner Mutter. Du hast es nicht verdient zu sterben. Du solltest sterben, weil du dich für andere geopfert hast, und nicht, um vor dem Ärger davonzulaufen, in den du geraten bist. Der Weg, den du gehst, wird schmerzhaft und elend sein, aber du musst das alles ertragen, als ein Wesen, das nicht existieren sollte, das ist der Preis. Stirb jetzt nicht, denn dein Wunsch zu sterben basiert nicht auf der Wahrheit. Geh und lerne über das Bewusstsein, finde die Wahrheit und liebe jeden. Ich werde das Karma, das auf dich zukommt, hinauszögern, aber eines Tages wird es definitiv auf dich zukommen, also sei darauf vorbereitet, dein Leben zu diesem Zeitpunkt zu opfern".

Ich habe mich dann umgebracht und dasselbe Leben mit einem neuen Ich gelebt.